

Sinfdan tashqari mashg'ulotlarning ta'lim – tarbiyaviy ahamiyati

Termiz davlat universitetining pedagogika instituti
Tenologik ta'lim kafedrası dotsenti **Dusyarov Xudoymurod**

Termiz davlat universitetining pedagogika instituti
Tenologik ta'lim kafedrası o`qituvchisi
Kucharov Sardorbek

Annotatsiya:

Ushbu maqolada sinfdan tashqari ishlarning mazmuni, turlari, mohiyati va mazmuni hamda tarbiyaviy ahamiyati to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar:

Texnologiya, kompetentlik, ko'nikma, malaka, mutaxasis, kasb ta'limi, kasbiy kompetentlik, pedagogika, dizayn.

Respublikamiz o'zining mustaqil taraqqiyotiga erishgach 2020 - yil 16-sentyabrida «Ta'lim to'g'risida» gi qonun, «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» qabul qilindi. Bu muhim xujjatning asosiy maqsadi, ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, undan o'tmishdan qolgan mafkuraviy qarash va sarqitlardan to'la xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlashning milliy tizimini yaratishdan iboratdir. Mamlakatimiz mustaqillik sharofati ila «Ta'lim to'g'risidagi qonun», «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» qabul qilindi. Bu muhim xujjatlarda

yoshlarimizga chuqur bilimlar berish bilan birga kasb-xunarga o'rgatishning yo'l-yo'riqlari ko'rsatib berildi. Bu ulkan va mas'uliyatli vazifalarni amalga oshirishda barcha fan o'qituvchilari qatori texnologiya va kasb ta'limi o'qituvchilari dars jarayonida ma'lum bilimlar sistemasini berish bilan cheklanmasdan, talabalarning olgan nazariy bilimlarini amalda, ya'ni xayotda tadbqiq etilishiga erishmog'i lozim. Bu borada sinfdan tashqari uyushtiriladigan mashg'ulotlarning ahamiyati juda katta. Chunki dars vaqt jihatidan chegaralangan o'quv rejasidagi bilimlarni berish bilan kifoyalanadi. Texnologiya va kasb ta'limiga oid bo'lgan bilimlarni har bir kasb-hunar maktablari o'qituvchisi sinfdan tashqari mashg'ulotlarda amalga oshirish imkoniyati kattadir. Bularning amalga oshirilishi talabalarning fan asoslarini o'rganishga bo'lgan qiziqishini orttiradi, puxta va atroflicha bilim bilan qurollantiradi mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda, qolaversa ongli kasb tanlashida muhim rol o'ynaydi. Ayrim fan o'qituvchilari sinfdan tashqari mashg'ulotlarni darsdan tashqari mashg'ulotlar bilan aralashtirib yuboradilar. Vaholanki, darsdan tashqari qilinadigan ishlar o'quv reja asosida, ya'ni darslik talablarini bajarishga qaratilgan bo'lib, bunda sinfdagi barcha talabalar bevosita ishtirok etadilar. Sinfdan tashqari mashg'ulotlardan asosiy maqsadi, reja va darslikdan tashqari talabalarga qo'shimcha bilim, ko'nikma va malakalar berish, ularning fanga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, olingan bilimlarni hayotga tadbqiq qila bilishga yordam berishdan iborat. Sinfdan tashqari uyushtiriladigan ishlarda ko'riladigan masalalardan yana biri talabalarning ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish bo'lsa, ikkinchi tomondan kasb tanlashga yo'llashdan iboratdir. Texnologiya fanlaridan uyushtiriladigan sinfdan tashqari mashg'ulotlar quyidagilarni hal qilishga yordam beradi. Talabalarning fan

asoslarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish: qo'shimcha adabiyotlardan foydalana olish ko'nikmasini o'stirish, mustaqil bilim olish ko'nikmasini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, talabalarni ilmiy tadqiqot metodlari bilan yaqindan tanishtirish, kuzatish va tajribalar o'tkazishga o'rgatish, mustaqil ravishda referat va ma'ruzalar yozishga o'rgatish va h.k. Hozirgi zamon ilmiy-texnika taraqqiyoti davrida xar bir yoshning sanoat korxonalarida va qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida faol, ijodiy ishtirok etishi uchun fan va texnika yuzasidan mukammal bilimga ega bo'lishi talab qilinmoqda. Chunki har bir yosh o'zi egallagan kasblarning mohir ustasi bo'lmog'i shu kun talabidir. Har qanday yuqori kasbiy mahoratga ega bo'lgan o'qituvchi ham dars jarayonida talabalarni fan sohalarida erishilgan hamma yutuqlar bilan xabardor kilish imkoniyatiga ega emas. Hozirgi davrda beriladigan ilmiy ma'lumotlarning hajmi juda kengayib ketdi. Shuning uchun o'qituvchi sinfdan tashqari uyushtiriladigan mashg'ulotlarda talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini bevosita rivojlantirish bilan birga, ularning yoshini xisobga olgan holda, mustaqil ravishda qo'shimcha adabiyotlar tavsiya etishi lozim. Texnologiya va kasbiy ta'lim o'qituvchisi faqat kasb ta'limi haqida umumiy yo'nalishlar ham berib boradi. Sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda talaba sharoitini hisobga olish muhimdir. Masalan, qishloq maktablarida qishloq xo'jaligi texnikalariga va texnikaviy yo'nalishdagi kasb-hunar kollejlari, umumta'lim maktablari sharoitini hisobga olib tashkil etilgan sinfdan tashqari mashg'ulotlarning uyushtirilishi yaxshi natijalar beradi. Bunda talabalarda kuzatuvchanlik, olingan natijalarni taqqoslash va tahlil qilish, xulosalar chiqarish, amaliy ko'nikma va malakalar hosil qilish xususiyatlari shakllana boradi. Sinfdan tashqari ishlarda faqat bilim berishga berilib ketmasdan, ishning tarbiyaviy

tomoniga jiddiy e'tibor berish lozim. Bu hol hozirgi sharoitda ayniqsa muhim. Talabalarimiz mamlakatimiz tinchligi, osoyishtaligi, haqidagi bilimlarga ega bo'lishi lozim. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarda yoshlar turli-tuman kasb-hunarga oid amaliy ishlarni bajarishadi. Masalan, kechalar, uchrashuvlar, ko'rgazmalar tayyorlashi mumkin. Umumta'lim va kasb-hunar maktablarida sinfdan tashqari mashg'ulotlarning shakllari.

Sinfdan tashqari olib boriladigan mashg'ulotlar asosan 3 turga bo'linadi:

1. Ayrim talabalar bilan yakka tartibda olib boriladigan mashg'ulotlar.
2. Talabalar guruxi bilan olib boriladigan mashg'ulotlar.
3. Talabalar bilan ommaviy ravishda olib boriladigan mashg'ulotlar.

Ayrim talabalar bilan yakka tartibda olib boriladigan sinfdan tashqari mashg'ulotlarda ilmiy ommabop kitoblar o'qish, ko'rgazmali qurollar yasash, kuzatish va tarjibalar o'tkazish kabi tadbirlar amalga oshiriladi. Talabalar guruxi bilan olib boriladigan sinfdan tashqari ishlarda to'garak mashg'ulotlari, fizika, qishloq xo'jaligi texnikalari kabinetlarini jihozlash, devoriy gazetalar, fotomontajlar chiqarish, o'quv filmlari namoyish qilish, albomlar tayyorlash, ekskursiyalar uyushtirish kabi ishlarni amalga oshirish mumkin. Ommaviy mashg'ulotlarga gurux talabalari qatnashishlari mumkin. Bunday mashg'ulotlarda «Radio kuni», «Fizika va texnika», «Fizika va qishloq xo'jaligi texnikalari», «Fizika-qishloq xo'jaligi texnikalari xaftaligi» kabi kechalar, konferensiyalar, muzokaralar, vektarinalar, qishloq xo'jaligi novatorlari bilan uchrashuvlar o'tkazish, ommabop va badiiy filmlar namoyish qilish tajriba, ekskursiyalar materiallariga asoslangan ko'rgazmalar tashkil etish, o'tkir zexnlilar mushoirasi kabi turlari kiradi. Bu ishlarning yaxshi samara berishi va ijobiy hal qilinishi uchun

ilmiy adabiyotlar bo'lishi zarur. Demak, bizning fikrimizcha qo'yidagi ilmiy uslubiy adabiyotlarni tavsiya etish mumkin. Turdiqulov E.O. «Fizikadan sinfdan tashqari ishlar» Toshkent o'qituvchi 1984 yil. Davlatov K., Magzumov P.T «Mehnat va kasb tanlashga yo'llash nazariyasi hamda metodikasi». Toshkent, O'qituvchi. 1982y. Txorjevskiy A.D. «Mehnat ta'limi metodikasi». Toshkent. O'qituvchi 1990y. Vorobyev A.I. «Mehnat ta'limi metodikasi va kasb tanlashga yo'llash». Toshkent. Uqituvchi 1984y. Uzoqov O. U, Yuldashev B «Mehnat ta'limi metodikasi» Samarqand 2007 – yil Uzoqov O. UzoqovaI. «Kasb tanlashga yo'llash nazariyasi hamda metodikasi» Samarqand 2008 yil. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan metodik qo'llanmalarida kasb-hunar kollejlarda sinfdan tashkari mashg'ulotlarning shakl va metodlari, ularni o'tkazish usullari hamda ish tajribalari haqida ba'zi bir fikr, muloxazalar bayon qilingan bo'lib lekin, uning to'liq metodik ishlanmasi berilmagan. Fizika-texnikaga oid bo'lgan sinfdan tashqari uyushtirilgan mashg'ulotlarni yuqorida bayon qilingan shakllari asosida olib borilishi maqsadga muvofikdir. Sinfdan tashqari olib boriladigan mashg'ulotlarning hammasi bir-birini to'ldirib borishi kerak. Ayrim talabalar guruxi bilan yakka tartibdagi, ommaviy mashg'ulotlar o'rtasida keskin chegara bo'lishi mumkin emas. Chunki, talaba o'zi o'qigan kitob, maqolalar bo'yicha ayrim hollarda o'qituvchiga xisobot berishi yoki konferensiyada, mushoiralarda, kechalarda ma'ruza qilishi mumkin. Ommaviy ishlarda esa ko'rgazmali qurollar tayyorlash, ko'rgazmalar tashkil qilish kinofilmlar ko'rish bilan zaruriy kasblarga qiziqishlari oshishi mumkin. Demak, kasb-hunar maktablarida uyushtiriladigan sinfdan tashqari ishlarni yuqorida bayon etilgan shaklda olib borishda ishning mazmuniga qarab turli usullardan foydalaniladi. Vaholanki, bajariladigan ishning

mazmuni, shakli va qo'llaniladigan metodlari bir-biri bilan bog'liq bo'lib, ta'lim-tarbiya ishlarining bir butun holda olib borishni ta'min etadi.

Xulosa qilib aytganda ta'lim jarayonida sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish uni amalga oshirishdagi muammolarni yechib chiqish o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi, bilimga qiziqishini orttiradi va o'quvchilarning ta'lim jarayoniga e'tiborini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirish. - T.: Fan nashriyoti, 2004. -130 b.
2. Muslimov N.A., Zuparova D.D., Karimova N.N. Stanovlenie dizayn obrazovaniya v Uzbekistane // Kasb-hunar ta'limi. – Toshkent. 2017. - №3. – B. 65-69.
3. Muslimov N.A. Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida kompetentlik // Mehnat va kasb ta'limi o'qituvchilari kasbiy kompetentligini ta'minlashning integrativ texnologiyalari: Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari.- Toshkent: TDPU, 2010. - B. 114-118.
4. Karimova N.N. Kasbiy kompetentlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati // Kasb-hunar ta'limi. – Toshkent. 2011.-№ 3.-B. 20-23.
5. Karimova N.N. Kasb ta'limi o'qituvchilarini amaliy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Uslubiy qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot nashriyoti, 2012.- 59 b.
6. Pedagogika nazariyasi (Didaktika) / Hasanboev J., To'raqulov X.A. va b.; Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2011. - 420 b.

7. Qodipov B.E. Elektron axbopot ta'lim muhitida o'quvchilarning hunarmandchilikka oid tayanch kompetensiyalarini pivojlantirish metodikasi: Dits. ... p.f.f.d. (PhD) – Tepmiz: 2021. – 142 b.

8. Qo'ytinov O.A. Kompetentli yondashuv atrosida bo'lajak o'qituvchilarning katsbiy-pedagogik ijodkorligini pivojlantirish texnologiyalari: Pedagogika fanlari bo'yicha doktoplik (DSts) ditsts. – Toshkent, 2019. – 200 b.

9. Choriev, R. K., Khujakeldiev, K. N., Kucharov, S. A., Khayitova, S. D., Abdiev, N., & Amirqulov, X. Q. (2022). Pedagogical Problems Of Distance And Traditional Education. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2895-2904.

10. Azamov, A. A., Kuchkarov, A. S., & Holboyev, A. G. (2019). The pursuit-evasion game on the 1-skeleton graph of a regular polyhedron. ii. Automation and Remote Control, 80, 164-170.

11. GS Mamayusupovich - Journal of Intellectual Property and Human Rights, 2022- Professional Competence Development of Future Technological Education Teachers.

12. Kucharovich, O. A., & Akmalovich, K. S. (2022). Innovative Teaching Methods and their Practical Application in Technological Education Classes. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(5), 305-309.

13. Гадаймуратов, Ш. М. (2022). БЎЛАЖАК ТЕХНОЛОГИК ТАЎЛИМ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. TALQIN VA TADQIQOTLAR, 5.

14. Dusyarov, X. C., Odinayev, A. K., & Kucharov, S. A. (2021). CRITERIA FOR ASSESSING STUDENT KNOWLEDGE IN TECHNOLOGY CLASSES.

Academic research in educational sciences, 2(3), 1168-1173.

15. Kucharov, A. S. (2022). IMPLEMENTATION OF “SMART AGRICULTURE” TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE COMPLEX OF UZBEKISTAN. Архив научных исследований, 2(1).

16. Kucharov, A. S., Bobojonov, A. B., Kamalova, E. A., Ishmanova, D. N., & Ishmukhamedov, B. J. (2022). Digitalization of the Strategic Management Systems of the Oil and Gas Industry Enterprises. In Big Data in the GovTech System (pp. 119-125). Cham: Springer International Publishing.

17. Ko'charov, S. (2022). PREPARATION OF PROFESSIONAL TEACHERS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITIES. Физико-технологического образование, (3).

18. Choriev, R., & Kucharov, S. (2023). METHODOLOGY OF USING ELECTRONIC TEXTBOOKS IN THE FIELD OF TECHNOLOGICAL EDUCATION. Science and innovation, 2(B1), 371-373.

19. Rozimurod, Q., Kocharovich, O. A., & Ogli, Y. S. F. (2023). ABOUT VIBRATION NOISE PROBLEMS IN MACHINERY AND MACHINES USED IN COTTON GINNING FACTORIES (CCP). Science and innovation, 2(A4), 220-226.

20. Odinayev, A., Qalandarov, R., & Xolmatov, B. (2023). PROBLEMS OF IMPROVING THE TECHNOLOGY OF REPAIRING BLOCKS AND CYLINDER LINERS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 4(1), 97-99.

21. TK Abdugafforovich, SS Yuldashevich, TB Muhiddinovich, TD Amirovich Think India Journal 22 (14), 13791-13800-Project Development Of

Competence Of Future Drawing Teachers Using Geometric Reflection Techniques.